

- координация совместной деятельности образовательных учреждений, государственных органов и органов местного самоуправления по формированию учебных материалов для государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления;
- создание условий для конкуренции между образовательными учреждениями, предоставляющими образовательные услуги для непрерывного образования;
- мониторинг и оценка деятельности образовательных учреждений как одной из предпосылок обеспечения эффективности профессионального обучения;
- направление лиц на обучение по программам профессионального обучения и последиplomного образования, в том числе с отрывом от работы, их социальная защита во время обучения;
- создание эффективной общедоступной информационной системы, в том числе сотрудников об образовательных услугах и порядке их предоставления.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, приоритетным направлением государственной политики в сфере государственной службы должно стать создание полноценной эффективной системы непрерывной профессиональной подготовки и переподготовки государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, которая отвечала бы международным профессиональным стандартам формирования управленческого потенциала.

Список использованных источников

1. Кирсанова С.А. Эффективный менеджмент / С.А. Кирсанова // Деловой квартал. – 2006. – № 12. – С. 7-14.
2. Дубенко С.Д. Государственная служба: теория и организация. Концепция её реформирования / С.Д. Дубенко; науч. рук. В.В. Цветков. – К.: Орияны, 2015. – 211 с.
3. Дронье А.Э. Основные принципы успешного руководства учреждением: методические рекомендации / А.Э. Дронье. – К.: Изд-во УАДУ, 2015. – 80 с.
4. Егоршин А.П. Управление персоналом / А.П. Егоршин. – Н.Новгород: НИМБ, 2011. – 607 с.
5. Коваль Л.В. Административное право: курс лекций / Л.В. Коваль. – К.: Вентури, 2016. – 208 с.

УДК 378.046.4

DOI

РАЗВИТИЕ SOFT SKILLS КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

СМЕЛЯНСКАЯ Д.Н.,
канд. пед. наук, доцент
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В исследовании анализируется группа мягких или гибких навыков государственных служащих, оказывающих прямое влияние на особенности и характер взаимодействия специалиста с его окружением. Констатируется важность развития этих навыков у сотрудников государственных учреждений. Автор считает, что гибкие навыки условно можно разделить на четыре группы – коммуникативные, интеллектуальные, волевые и лидерские. Делается вывод о том, что постоянное развитие и улучшение soft

skills становится задачей непрерывного образования и самосовершенствования сотрудников, которая может быть решена в различных формах – курсы повышения квалификации, практические тренинги, реализация службой персонала организации пяти разработанных рекомендательных направлений для эффективного развития soft skills у государственных служащих. Основой для рекомендаций автора является опыт интеграции государственного управления, менеджмента персонала и психологии управления в контексте проблемы исследования.

Ключевые слова: государство, общество, soft skills, государственные служащие, мягкие или гибкие навыки государственных служащих, управление персоналом, мотивация сотрудника, супервизия, морально-психологический климат в коллективе.

DEVELOPMENT OF SOFT SKILLS AS A FACTOR OF RASING THE EFFECTIVENESS OF PROFESSIONAL ACTIVITIES OF CIVIL SERVANTS

SMELYANSKAYA D.N.,
Candidate of Pedagogic Sciences,
Associate Professor
SEI HE LPR «Luhansk VladimirDahl
State University»,
Luhansk, Luhansk People's Republic

Abstract. The study analyzes a group of soft or flexible skills of civil servants that have a strong influence on the nature of the employee's interaction with his environment. The importance of developing these skills in government officials is emphasized. The author believes that flexible skills can be conditionally divided into four groups – communicative, intellectual, strong-willed and leadership. It is concluded that the continuous development and improvement of soft skills becomes the task of continuous education and self-improvement of employees, which can be solved in various forms – advanced training courses, practical trainings, the implementation by the organization's personnel service of five developed guidelines for the development of soft skills among civil servants. The author's recommendations are based on the experience of integrating public administration, management, personnel management and management psychology in the context of the research problem.

Keywords: state, society, soft skills, civil servants, soft or flexible skills of civil servants, personnel management, employee motivation, supervision, moral and psychological climate in the team.

Постановка задачи. Современное государство постепенно видоизменится в некую сервисную службу, формируя комплекс необходимых публичных услуг и направлений развития в соответствии с запросами общества и отдельно взятого гражданина, оперативно реагируя на изменения в политической системе страны, социальной и экономической жизни общества, учитывая публичный и синергетический характер политики управления социально-политическими процессами.

В условиях проведения современных реформ профессиональное развитие кадрового состава государственных служб непосредственно влияет на эффективность государственного управления. Современным конкурентоспособным управленческим кадрам кроме глубоких познаний в области управления, экономики, права, социологии, психологии управления, теории принятия решений и социального прогнозирования, следует формировать множество личностных качеств и профессиональных компетенций в области государственного управления.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди современных исследований особо следует отметить работы следующих учёных и практиков (Е.В. Галинская, А.А. Иващенко, Д.А. Новиков [1]; Е.О. Ермолова, А.О. Щемель [2]; А.И. Ивонина, О.Л. Чуланова, Ю.М. Давлетшина [3]; Е.В. Лысенко, С.Е. Мягкова [4]; Н.С. Матвеева [5]; Н.И. Разуваева [8]; Э. Уильямс [9]; В.А. Юдина [10]; авторские коллективы монографий [6; 7]).

В научных исследованиях государственная служба рассматривается, как система на основе функционально-системного подхода; с точки зрения политического и правового регулирования, повышения управленческой и личностной культуры госслужащих, профессиональной подготовки будущих специалистов. Однако следует констатировать

отсутствие специализированных исследований, посвящённых развитию гибких или мягких навыков (soft skills) у государственных служащих.

Актуальность. В начале XXI века произошли существенные изменения к требованиям профессиональной подготовки управленцев, обусловленные научно-технологическими, социально-экономическими, а также квалификационно-профессиональными изменениями в обществе. Современная практика показывает, что первоочередной задачей совершенствования системы государственного управления становится формирование, оценка и эффективное использование персонала для решения экономических, производственных, правовых и социальных задач. В связи с усложнением государственного управления, повышением требований к психофизиологическим качествам кадров возрастает необходимость в формировании и развитии soft skills у государственных служащих в зависимости от содержания, характера и условий выполнения работы.

Целью статьи является определение сущности, структуры и практических направлений развития гибких или мягких навыков (soft skills) у государственных служащих.

Изложение основного материала исследования. Понятие профессионального становления и развития государственных служащих значительно шире, чем понятие повышения квалификации, поскольку последнее преимущественно является составной частью профессионального развития. На практике разница между данными понятиями носит условный характер: и повышение квалификации, и профессиональное развитие направлены на реализацию одной цели – обеспечение качественного выполнения государственными служащими возложенных на них обязанностей [5, с. 155].

Государственные служащие наделяются полномочиями общественной гармонизации и регуляции, занимаются управлением общественными делами, предоставляют услуги общественного характера, естественно от их личных качеств и способностей зависит не только результативность реализации государственной политики, эффективность управления обществом и представление сектора общественного управления в глазах народа, но и конкурентная сила государства [7, с. 115].

Таким образом, в современных условиях развития государства и общества государственный служащий должен обладать гибкими навыками, чтобы квалифицированно выполнять профессиональные обязанности и строить личную карьеру.

Гибкие навыки (soft skills) – это некий набор неспециализированных, часто с синергетическим эффектом, но имеющих большое значение для профессиональной деятельности и карьеры качеств и личностных характеристик. Их также называют надпрофессиональными, потому что они имеют общую конструкцию формата для большинства сфер деятельности и не связаны с конкретным профессиональным профилем. К жёстким навыкам (hard skills) причисляют специальные профессиональные знания и умения узкого специалиста [6, с. 18].

Разделительная основа между hard skills и soft skills просматривается в разных исследованиях. Т.А. Яркова и И.И. Черкасова уточняют, что в зарубежной практике эмоционально-личностные и коммуникативные качества специалиста рассматриваются как soft skills, или гибкие «мягкие» навыки, которые дополняют hard skills обязательные/технические/«твёрдые»/узкопрофильные/профессиональные навыки.

В отличие от hard skills, которые, преимущественно, хорошо измеримы, довольно устойчивы, в полной мере отождествимы с конкретными личностными конструкциями, а также входят в состав должностных инструкций, soft skills носят универсально-общий характер, имеют некую важность для успешного профессионального и жизненного позиционирования любого человека, независимо от специализации и особенностей рода деятельности в социальном пространстве [11, с. 225].

А.И. Ивонина, О.Л. Чуланова и Ю.М. Давлетшина [3] предлагают научно обоснованное, интегрально комплексное, фундаментальное определение soft skills – «это

социально-трудова характеристика совокупности знаний, умений, навыков и мотивационных характеристик работника в сфере взаимодействия между людьми, умение грамотно распределять и управлять своим временем, умение убеждать и воздействовать на собеседника, ведение успешных переговоров, лидерства, эмоционального интеллекта, критичности мышления, обладающих эмерджентностью, необходимых для успешного выполнения работы и соответствующих требованиям должности и стратегическим целям организации. Это характеристика потенциального качества, позволяющего описать практически все элементы готовности персонала к эффективному труду в заданной ситуации на рабочем месте в трудовом коллективе» [3].

Широкий и разнообразный список гибких навыков отличается в зависимости от источника. Преимущественно, в него входят профильные умения управления психоэмоциональным состоянием, временем и стрессом, межличностными коммуникациями, проектами, персоналом, способностью решать проблемы и конфликтные ситуации. Особое внимание исследователи [6; 10] уделяют развитию коммуникативных навыков в цифровую эпоху. Мы считаем, что гибкие навыки государственных служащих условно можно разделить на четыре группы – коммуникативные (направленность на коммуникацию / цифровую коммуникацию, общение и умение понимать других людей, инициирование и поддержка коммуникативного диалога), интеллектуальные (широта мировоззрения, кросс-культурность, позитивное и критическое мышление, креативность), волевые (управление временем и личными эмоциями) и лидерские (стремление брать ответственность за результат деятельности своей и других, влияние и управление людьми, работа в команде).

Следует подчеркнуть, что в рамках общепринятых тенденций использования компетентностного подхода в образовании и переподготовки кадров предполагается широкое развитие как soft (мягких), так и hard skills (твёрдых качеств) специалистов. Системное решение главной задачи формирования и развития soft skills специалистов для улучшения эффективности практической деятельности госслужащих мы видим в разработке и реализации двух дуальных подходов в кадровой политике. Первый подход ориентирован на специалистов без опыта, которые только начинают свою профессиональную деятельность. Второй – предполагает системное использование базовых подходов и методов управленческой деятельности с теми сотрудниками, которые имеют достаточный опыт и стаж профессиональной деятельности в соответствующей сфере.

Анализ теории и практики реализации двух подходов в кадровой политике разных организаций позволяет сформировать пять рекомендательных направлений (рекомендаций) для внедрения в практическую деятельность государственных учреждений.

Первое направление. Главным инструментом формирования и развития soft skills сотрудников, как отмечают преимущественно большинство исследователей и практиков, является обучение молодых специалистов на опыте других (кураторство, наставничество, работа с наставником). Именно поэтому базовую основу первого направления – работы с новыми сотрудниками – должна составить активная супервизия, в процессе которой наставник-супервизор берёт на себя абсолютную ответственность за адаптационные процессы и быструю профессиональную интеграцию нового сотрудника в госструктуру. Опытный супервизор помогает справляться с возникающим внутренним напряжением и эмоциональной нагрузкой, опираясь на собственный опыт, знания и профессиональную позицию, «делится профессиональными секретами» решения конфликтов и конфликтных ситуаций, показывает приёмы и технологии конструктивного и эффективного диалогического общения.

Так, Э. Уильямс уточняет, что цель супервизии должна составлять контекст теоретического и процедурно-процессного развития обучаемых [9, с. 20]. Важно отметить, что новые работники намного чаще, чем сотрудники с большим опытом подвергаются

стрессам и эмоциональным перегрузкам. Факторами формирования стрессовой ситуации и развития стресса в государственной службе являются большой объём и интенсивность общения, эмоциональная перегрузка, необходимость принимать решения и действовать в непредсказуемой ситуации, формирование неуверенности в конечном результате своих действий, чувство отчаяния и безвыходности от невозможности решить конкретную практическую проблему.

К перечисленным объективным факторам могут добавиться субъективно-личностные, например, такие как сформированное чувство ответственности за себя и окружающих, очень глубокое сопереживание проблемной ситуации, нонконформизм. В состоянии глубокого стресса государственные служащие не могут осуществлять в полной мере профессиональные функции, часто наблюдается безразличие и апатия, переходящие в агрессивность по отношению к гражданам. Как показывает иностранный опыт, для решения такого рода проблем и проблемных ситуаций нужен узкий специалист – супервизор. Именно супервизия является эффективным инструментом обучения, помощи, кураторства, психологической поддержки и профессионального наставничества, которую необходимо применять как инструментальный композит формирования и развития «мягких» качеств государственных служащих. На основе предложенной позиции можно формировать определённый план или программу курирования служащих с отдельными «контрольными точками» в виде выполнения частично или полностью супервизированных заданий, а также оценкой их качества и эффективности. Рекомендуется использовать стандартный набор для специалиста службы управления персоналом: методы наблюдения за работой сотрудника, анализ документов и форм, постоянное диагностирование психологического состояния сотрудника, хронометраж профессиональной деятельности, оценка отзывов граждан и коллег. На основе предложенных подходов и практического инструментария должны быть разработаны некоторые стандартизированные методики и методы оценки формирования определённых soft skills у новых сотрудников.

Второе направление предназначено для специалистов, которые многократно сталкивались со сложностями и нюансами профессии, имеют достаточный опыт работы в государственных структурах. Отметим, что для профессионалов высокого уровня актуализируется иной спектр проблем: профессиональная усталость, эмоциональное выгорание, профессиональные деформации, снижение эффективности работы в силу отсутствия возможностей и личного желания осваивать и использовать новые методы работы. За организацию работы по развитию «мягких» компетенций у данной категории служащих отвечает служба персонала организации. Многие исследователи считают, что в XXI веке доминирующей концепцией развития персонала является так называемый концепт «знания-умения», в котором упор необходимо делать на обновлении, пополнении и совершенствовании знаний, навыков и умений служащего.

В рамках данного концепта должны развиваться такие soft skills, как умения самопрезентации и поддержки профессиональной коммуникации, позитивные мотивы саморазвития, психологические навыки восприятия критики и критичного самоанализа, владение техниками самовосстановления в рамках короткого промежутка времени.

Даже наличие высочайшего профессионализма у государственного служащего без формирования и развития данных «мягких» качеств не сможет гарантировать достаточный уровень качества предоставляемых услуг и эффективного взаимодействия с окружающими. Возникает законный вопрос, какие же приёмы и методы управленческого воздействия могут обеспечить данное направление? Во-первых, на основе исследования Е.В. Галинской, А.А. Иващенко и Д.А. Новикова [1], можно рекомендовать индивидуальное планирование развития сотрудников с учётом профессиональных мотивов, уровня квалификации и специализации, наличия или отсутствия опыта работы.

Для достижения эффекта можно использовать курсы повышения квалификации разной протяжённости, участие в конференциях и семинарах на постоянной основе, специализированные мастер-классы, курсы с онлайн обучением, стажировки. Во-вторых, использование обратной связи, которую специалист может получить из двух источников: от обратившихся граждан, которые самостоятельно дают оценку работе сотрудника, а также от коллег, которые позитивно или негативно реагируют на комплекс его профессиональных действий. При этом необходимо создать и поддерживать атмосферу спокойного реагирования на критические замечания и разработать стратегию оптимизационной коррекции профессиональной деятельности служащего с учётом обнаруженных недочётов.

Третье направление – привлечение сотрудников опытом работы и профильными знаниями к осуществлению супервизии. В данном случае профессионал выступает в роли учителя и советчика, который уметь рассказать, может научить и объяснить. Е.В. Лысенко и С.Е. Мягкова констатируют, что для успеха адаптации молодых сотрудников необходимо наличие услуг и площадок в помощь сотрудникам с целью их социальной и профессиональной интеграции в профессиональное сообщество [4, с. 121].

Использование на постоянной основе управленческого метода ротации кадров – это четвёртое направление. Содержание выполняемой работы не сильно изменяется, но в организационном плане ротация позволяет скорректировать некоторые профессиональные проблемы (например, дублирование функционала, неуправляемость в профессиональной деятельности, несоответствие личностных характеристик профессиональному функционалу) и приобщает служащего к управленческой работе (формирует управленческую компетентность и специальные навыки), т.е. позволяет развить организационные способности и рационально распределять рабочее время. Отметим, что ротация – один из действенных способов развития карьеры для специалистов, которые выросли из должности, когда у учреждения недостаточно ресурсов для продвижения их по служебной лестнице. Мы согласны с мнением Н.И. Разуваевой, что ротация определяет особенности перемещения сотрудников с одной должности на другую «формат – по горизонтали», т.е. не на вышестоящую, а равноценную должностную позицию в рамках одного учреждения, организации, отдельно взятой структуры. Периодически перемещать служащих «формат – по горизонтали» необходимо вследствие того, что продолжительное пребывание в условиях определённой (родной) должности сильно понижает трудовую и личностную мотивацию, сотрудник резко ограничивает кругозор рамками одного направления, у него формируется привыкание к недостаткам, прекращается обогащение своей профессиональной деятельности новыми формами и методами профессиональной деятельности [8, с. 141].

Пятое направление непосредственно касается создания и поддержки такого морально-психологического климата в коллективе, который активизировал бы интеллектуальное направление саморазвития и самообразования сотрудников, активно способствовал формированию желания у служащего применять на практике новые знания и навыки, полученные разнообразными способами. Безусловно, создание и правильная оценка морально-психологического климата позволяет определить эффективность и целенаправленность применяемого стиля руководства, способствует усилению сплочённости и устойчивости к стрессовым ситуациям сотрудников организации [2, с. 134].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, все навыки делятся на «жесткие» и «гибкие» – hard и soft skills. Жесткие навыки – это профессиональные умения, а гибкие – универсальные компетенции и личностные качества. Гибкие, или мягкие, навыки условно можно разделить на четыре группы – коммуникативные, интеллектуальные, волевые и лидерские.

Развитие soft skills у государственных служащих является актуальной и новой, ещё неразработанной темой. При этом многие исследователи сходятся во мнении, что именно soft skills являются залогом улучшения эффективности работы специалистов, в том числе и государственных служащих. Сложность развития soft skills у специалистов данного профиля заключается в трудности оценки наличия и уровня данных навыков у личности. Не разработана методика и чёткие критерии оценки soft skills. Кроме того, возможности формирования и развития этой группы навыков зависят от уровня личностного развития человека, его личностных качеств и стремлений.

Следует отметить, что постоянное развитие определённого комплекса soft skills становится задачей непрерывного образования и самосовершенствования сотрудников, которая может быть решена в различных формах – курсы повышения квалификации, практические тренинги, реализация службой персонала организации пяти разработанных нами рекомендационных направлений для развития soft skills у государственных служащих.

Описание и анализ результатов проведения профессиональных тренингов по формированию и развитию гибких, или мягких, навыков (soft skills) у государственных служащих является перспективным продолжением исследования.

Список использованных источников

1. Галинская Е.В. Модели и механизмы управления развитием персонала / Е.В. Галинская, А.А. Иващенко, Д.А. Новиков. – М.: ИПУ РАН, 2005. – 68 с.

2. Ермолова Е.О. Взаимосвязь доминантных способов совладающего поведения и оценки социально-психологического климата в структурных подразделениях ОВД / Е.О. Ермолова, А.О. Щемель // Развитие человека в современном мире. – 2017. – № 2. – С. 127-135.

3. Ивонина А.И. Современные направления теоретических и методических разработок в области управления: роль soft skills и hard skills в профессиональном и карьерном развитии сотрудников / А.И. Ивонина, О.Л. Чуланова, Ю.М. Давлетшина // Наукоедение. – 2017. – Т. 9. – № 1. – С. 1-18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://naukovedenie.ru/PDF/90EVN117.pdf>

4. Лысенко Е.В. Создание системы привлечения и сопровождения талантливого персонала: методологические аспекты / Е.В. Лысенко, С.Е. Мягкова / Цифровая трансформация общества, экономики, менеджмента и образования: материалы Международной конференции (Екатеринбург, 05-06 декабря 2019 года). Том 1. – Sedlčany: Ústav personalistiky, 2020. – С. 116-129.

5. Матвеева Н.С. Профессиональное развитие государственных служащих: опыт европейских стран и США / Н.С. Матвеева // Финансовый журнал. – 2014. – № 4. – С. 155-162.

6. Модель компетенций команды цифровой трансформации в системе государственного управления / под ред. Шклярук М.С., Гаркуши Н.С. – М.: РАНХиГС, 2020. – 84 с.

7. Опыт лучших практик государственной службы России и Китая: монография / отв. ред. Т.Я. Хабриева, Чжао Шимин; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; Пудунская академия подготовки руководящих кадров Китая. – М.: ИД «Юриспруденция», 2020. – 396 с.

8. Разуваева Н.И. Совмещение профессий и ротация в органах внутренних дел: современное состояние и перспективы развития / Н.И. Разуваева // Вестник ВГУ. Серия Право. – 2014. – № 4. – С. 139-146.

9. Уильямс Э. Вы – супервизор...: Шестифокусная модель, роли и техники в супервизии / перевод с англ. Т.С. Дробиной. – М.: Независимая фирма «Класс», 2001. – 288 с.

10. Юдина В.А. Развитие цифровых компетенций государственных гражданских служащих российской федерации / В.А. Юдина // Бизнес информатика. – 2018. – Вып. 2 (44). – С. 23-29.

11. Яркова Т.А. Формирование гибких навыков у студентов в условиях реализации профессионального стандарта педагога / Т.А. Яркова, И.И. Черкасова // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. – 2016. – Том 2. – № 4. – С. 222-234.

УДК: 316.27

DOI

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

ЯРОШЕНКО В.В.,
заместитель декана факультета
подготовки кадров для
министерства доходов и сборов
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам управления человеческими ресурсами в условиях неопределённости. Современный менеджмент в настоящее время переживает множество проблем и трансформаций. Глобальный кризис во всех областях жизни поставил вопрос сохранения человеческого ресурса как главного двигателя экономического развития государств. Проанализированы различия в понятиях: «управление человеческими ресурсами», «управление персоналом», «неопределённость», «риск».

Ключевые слова: персонал, человеческие ресурсы, неопределённость, риск, глобализация, трансформация, менеджмент.

FEATURES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY

YAROSHENKO V.V.,
deputy dean of the Faculty
training for ministries of revenue and collection
GOU VPO «Donbass Law Academy»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. This article is devoted to the issues of human resource management in conditions of uncertainty. Modern management is currently undergoing many challenges and transformations. The global crisis in all spheres of life has raised the issue of preserving human resources as the main engine of economic development of states. Differences in terms of «human resource management», «personnel management», «uncertainty», «risk» are analyzed.

Keywords: personnel, human resources, uncertainty, risk, globalization, transformation, management.

Актуальность и постановка проблемы. Персонал является наиболее ценным ресурсом любой организации. В то же время он – сложный объект управления, поскольку люди наделены интеллектом, имеют свои личностные взгляды и суждения. Они постоянно развивают взаимоотношения, основанные на долговременной основе. В современных условиях ценность человеческих ресурсов постоянно растёт, особенно в ситуации глобального экономического кризиса, дестабилизации политической обстановки в мире, всеобщей пандемии, участившихся вооружённых конфликтов, территориальных претензий, образования непризнанных государств и др.